

O USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA MELHORIA DOS DIAGNÓSTICOS DOS CÂNCERES DE PULMÃO.

Sabrina Isidia de Sousa Vasconcelos ¹; Lindemberg Barreto Mota da Costa²; Fatima Daiana Dias Barroso³.

1– Discente do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Christus. sabrina631sv@gmail.com. Fortaleza, Ceará.

2– Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Christus. lindembergbarreto@hotmail.com. Fortaleza, Ceará.

3– Orientador. Docente ou Profissional do Centro Universitário Christus. daiana.barroso@unichristus.edu.br. Fortaleza, Ceará.

INTRODUÇÃO: O câncer de pulmão corresponde a quase 13% dos casos de câncer e a aproximadamente 18% das mortes por câncer em todo mundo, sendo a neoplasia de maior índice de mortalidade. Outro agravante é a prevalência do diagnóstico tardio, impedindo um tratamento curativo devido ao estágio avançado da doença. No entanto, não há um método de avaliação prognóstica fácil e abrangente para essa condição. Atualmente, a tomografia computadorizada (TC) espiral multisessão vem sendo muito utilizada para o rastreamento do câncer de pulmão, em especial, cânceres em estágio inicial. Porém, muitos fatores como a sobrecarga de trabalho dos profissionais responsáveis pela TC, erros diagnósticos podem prejudicar o diagnóstico. Recentemente, a inteligência artificial (IA) tem se mostrado como uma ferramenta extremamente importante na triagem de nódulos pulmonares, demonstrando reduzir efetivamente a taxa de diagnóstico perdido de nódulos pulmonares. **OBJETIVOS:** Analisar como o uso de ferramentas de inteligência artificial podem auxiliar na melhoria dos diagnósticos do câncer de pulmão. **METODOLOGIA:** Foi realizado uma revisão integrativa de literatura, utilizando as bases de dados: PubMed e Google Acadêmico. A questão norteadora seguiu a estratégia PICO de busca. Foram utilizados artigos de estudos clínicos randomizados escritos em língua portuguesa e inglesa publicados entre os anos de 2022 e 2023. Foram excluídos artigos que não tinham como foco principal o uso das ferramentas de inteligência artificial relacionadas ao diagnóstico de cânceres de pulmão. Dos 20 artigos encontrados inicialmente, 18 foram selecionados para o estudo. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Dessa forma, todos os estudos analisados apresentaram significância sobre o uso da técnica da inteligência artificial no diagnóstico de cânceres de pulmão. Diferentes tipos de tecnologias e algoritmos vêm sendo estudadas e testadas como uma forma de auxiliar e melhorar as formas de diagnóstico clínico existentes desse tipo de neoplasia. O uso da radiônica

associada à IAs e nomogramas; tecnologia que possibilita a decretação antecipada de características clínicas da doença, vem demonstrando grande eficácia no diagnóstico em estágios iniciais de câncer sendo capaz de fazer a distinção de nódulos pulmonares, especialmente aqueles com diâmetro ≤ 2 cm. Ademais, Um estudo controlado randomizado feito por pesquisadores da área de radiologia, utilizando um software de detecção de nódulos baseado em IA , comprovou a melhoria da taxa de detecção de nódulos pulmonares acionáveis em radiografias de tórax em uma população de triagem de saúde, podendo ser futuramente utilizado como uma ferramenta de auxílio diagnóstico eficaz.

CONCLUSÃO: A Inteligência artificial, juntamente com outras ferramentas de clínicas, são capazes de otimizar o diagnóstico de Cânceres pulmonares, tendo em vista, a sua eficácia comprovada em estudos na detecção precoce de nódulos pulmonares.

PALAVRAS-CHAVE/DESCRITORES: Inteligência artificial; Diagnóstico, câncer de pulmão, estudos clínicos randomizados.

REFERÊNCIAS:

CHENG M, LIN R, BAI N, ZHANG Y, WANG H, GUO M, DUAN X, ZHENG J, QIU Z, ZHAOY. Deep learning for predicting the risk of immune checkpoint inhibitor-related pneumonitis in lung cancer. *Clin Radiol*. 2023 May;78(5):e377-e385. doi: 10.1016/j.crad.2022.12.013. **Epub** 2023 Jan 14. PMID: 36914457.

DIEDERICH S, WORMANN S, SEMIK M, THOMAS M, LENZEN H, ROOS N, HEINDEL W. Screening for early lung cancer with low-dose spiral CT: prevalence in 817 asymptomatic smokers. **Radiology**. 2002 Mar;222(3):773-81. doi: 10.1148/radiol.2223010490. PMID: 11867800.